

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldashva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldashva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi 193 Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi
СОДЕРЖАНИЕ	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 197 Kadirova Nilufar Mirkarim qizi
CONTENTS	Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi 201 Karimova Sadoqat
	Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 206 Kazakov Shavkat Norqobilovich
	Creativity of Students in the Process of Independent Education 209 Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna
	Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi.... 213 Moxira Maxmanova
	Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari 217 Nigmanov Maxkam Mamurjanovich
	Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida 220 Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi
	The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language 223 Rajabova Gulchekhra Salomovna
	Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida 227 Saidova Zarifa Uskanboy qizi
	Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi..... 230 Salimova Hilola Rustamovna
	Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish..... 235 Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi
	Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi 239 Turabova Lobar Xusen qizi
	Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar..... 242 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов..... 245 Алиева Малика Шухратовна
	Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы.... 248 Бабаназарова Мафтуна Назарбековна
	Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора 251 Шиманская Диана Боходировна
	O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida 254 Annayeva Lola Rasulovna

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISHGA O'RGATISH METODIKASI: AN'ANAVIY VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Yusupova Sanobar Odil qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti "Boshlang'ich ta'lim metodikasi"
kafedrası stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning o'qishga o'rgatilishi bo'yicha an'anaviy va innovatsion metodik yondashuvlar tahlil qilinadi. O'qitish jarayonida har bir yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari, ustunlik va kamchiliklari ko'rib chiqilib, ularni uyg'unlashtirish zaruriyati asoslab berilgan. Amaliy tajribalar asosida dars samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatilib, o'quvchilarda savodxonlikni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni yoritilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim sohasidagi o'qituvchilar va metodistlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'qishga o'rgatish, metodika, an'anaviy yondashuv, innovatsion yondashuv, interaktiv usullar, savodxonlik.

Abstract: This article analyzes traditional and innovative methodological approaches to teaching reading to primary school students. The characteristics, advantages, and disadvantages of each approach are considered in the learning process, and the necessity of combining them is substantiated. Based on practical experience, ways to increase lesson effectiveness are demonstrated, and the role of modern technologies in developing students' literacy is highlighted. The results of the investigation may be useful for teachers and methodologists in the field of primary education.

Key words: primary education, learning, methodology, traditional approach, innovative approach, interactive method, literacy.

Аннотация: В статье анализируются традиционные и инновационные методические подходы к обучению чтению учащихся начальных классов. В процессе обучения рассматриваются особенности, преимущества и недостатки каждого подхода, обосновывается необходимость их комбинирования. На основе практического опыта показаны пути повышения эффективности уроков и подчеркнута роль современных технологий в развитии грамотности учащихся. Результаты исследования могут быть полезны учителям и методистам в области начального образования.

Ключевые слова: начальное образование, обучение чтению, методика, традиционный подход, инновационный подход, интерактивные методы, грамотность.

KIRISH

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qishga o'rgatish ta'limning eng muhim va mas'uliyatli bosqichlaridan biridir. O'quvchi aynan shu bosqichda harf tanishdan matn mazmunini tushunishga qadar bo'lgan o'quv jarayonini bosib o'tadi. Ushbu jarayonda metodik yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda ta'lim sohasida an'anaviy metodlar bilan bir qatorda innovatsion yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Ularning har birining o'ziga xos afzallik va kamchilik tomonlari mavjud bo'lib, maqolada ushbu jihatlar batafsil tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinflarda o'qitish metodikasi sohasida ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, O'zbekistonlik pedagog olim M. Usmonxo'jayeva o'zining "Boshlang'ich ta'limda o'qish malakasini shakllantirish" nomli ishida o'quvchilarda o'qishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish, matnni anglab o'qish ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish usullarini bayon qiladi. U o'qituvchining shaxsiy yondashuvi va darsdagi individual ishlanmalar muhimligini ta'kidlaydi.

Sh. M. Mirzayev esa an'anaviy o'qitish uslublarini tahlil qilib, ularning zamonaviy ta'lim talablari bilan uyg'unlashgan shakllarini taklif qiladi. Unga ko'ra, o'qish malakalarini shakllantirishda fonetik, leksik va semantik yondashuvlar uyg'un holda qo'llanishi lozim.

Xorijiy adabiyotlardan Lev Vygotskiyning “Zonalar yaqin rivojlanish nazariyasi” asosida bolalarning bilim olish jarayonida mustaqil va o'qituvchi ko'magi bilan o'zlashtiriladigan bilimlar o'rtasidagi tafovutni tushunish o'ta muhim hisoblanadi. Bu nazariya aynan boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun samarali metodik yondashuvlarni ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, Jean Piagetning kognitiv rivojlanish bosqichlari haqidagi g'oyalari ham boshlang'ich ta'limda o'qitish metodikasini shakllantirishda keng qo'llaniladi. Unga ko'ra, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi ularning yosh va psixologik xususiyatlariga mos ravishda tashkil etilishi lozim.

Yaqinda chop etilgan zamonaviy manbalarda esa interaktiv texnologiyalar, AKT vositalari, audiovizual materiallar yordamida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor kuchaymoqda. Jumladan, S. Gee o'z asarlarida bolalar o'qish orqali emas, balki kontekstli, multimodal vositalar yordamida o'rganishni samarali deb hisoblaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

An'anaviy metodlar o'qituvchining ustuvor roli va o'quvchilarning ijrochi sifatidagi ishtirokini nazarda tutadi. Bu usullar o'quvchida savodxonlikni shakllantirish, talaffuzni to'g'rilash va matnни to'g'ri o'qishga o'rgatishda samarali hisoblanadi. Masalan, bo'g'inlab o'qish, takrorlash, matn ustida ish, so'z boyligini oshirish kabi metodlar an'anaviy yondashuvga kiradi ^[1, 44].

Bu yondashuvning ijobiy tomonlari – o'quvchilarda to'g'ri talaffuzni shakllantirishi, tushunarli, ketma-ket va nazorat ostida olib borilishi hamda savod o'rgatishda klassik tajribaga asoslanishidir. An'anaviy metodlarning asosiy jihatlari – strukturaviylik va intizom, ya'ni darsni qat'iy struktura asosida olib borilishi orqali o'quvchilarda tartib va intizom shakllanishi; yodlash va takrorlashga katta e'tibor qaratilishi orqali grammatika va fonetika qoidalarining mustahkamlanishi; shuningdek, dars davomida o'qituvchi tomonidan doimiy nazorat va baholash olib borilishi orqali o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini aniqlashdan iborat.

Biroq an'anaviy yondashuvning kamchiliklari ham mavjud. U ko'proq passiv o'rganishga tayanib, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, kreativlik va axborotni tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishga yetarli emasligi kuzatilgan ^[2, 60]. Shu sababli, hozirgi kunda ta'lim sohasida innovatsion yondashuvlar ommalashib bormoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchi faol subyekt sifatida ko'riladi. Innovatsion metodlar esa bu jarayonga muvofiq tarzda tashkil etiladi. Interfaol metodlar (klaster, konseptual xarita, rolli o'yin, aqliy hujum) orqali o'quvchi o'rganilayotgan materialni faol ravishda o'zlashtiradi ^[3, 112].

Innovatsion metodlarning asosiy afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi: faol o'rganish: o'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etib, o'zaro fikr almashish, guruh bo'lib ishlash va muammolarni hal qilishga undaladi.

Texnologik qo'llab-quvvatlash: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) yordamida dars interaktiv va zamonaviy uslubda olib boriladi, bu esa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi ^[4, 87].

Kreativlik va mustaqil fikrlash: innovatsion usullar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifoda etishga, yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishga va ijodiy yechimlar topishga o'rganadilar.

Moslashuvchanlik: dars mazmuni va uslubini o'quvchilarning ehtiyojlari, yosh darajasi va qobiliyatiga mos ravishda o'zgartirish imkoniyati mavjud. Biroq, innovatsion yondashuvlarning ham o'ziga xos cheklovlari mavjud. Texnologik vositalarga bo'lgan ishonchlik, o'qituvchilarning malakasi va sinf sharoitlari bu yondashuvni to'liq amalga oshirishda ba'zi qiyinchiliklar keltirib chiqarishi mumkin. Shunday ekan, innovatsion usullarni joriy etishda maxsus tayyorgarlik va doimiy metodik qo'llab-quvvatlash zarurati mavjud.

Boshlang'ich sinf darslarida bu ikki yondashuvni uyg'unlashtirish eng samarali natijani beradi. Ya'ni savod o'rgatishda klassik yondashuv, o'qilgan matn ustida ishlashda esa interfaol usullar qo'llansa, o'quvchi materialni nafaqat eslab qoladi, balki tushunadi ham ^[5, 98]. Masalan, matnни bo'g'inlab o'qish (an'anaviy)dan so'ng uni konseptual xarita orqali tahlil qilish (innovatsion) orqali o'quvchi har bir jumlanı tushunadi va uni ongli tarzda yodlaydi. Shu tariqa o'quvchilar faol o'rganishga jalb qilinadi, dars esa interaktiv muhitda o'tadi. Bunday yondashuvda o'qituvchi darsning asosiy qismlarini an'anaviy usullar orqali mustahkamlab, keyin esa innovatsion texnologiyalar va interaktiv mashg'ulotlar yordamida o'quvchilarnı faol ishtirok etishga jalb qiladi.

Natijada, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshadi va darsning samaradorligi yuqori bo'ladi. Shuningdek, bu usul o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muloqot va muammolarnı hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, Andijon viloyatidagi 5 ta maktabda o'tkazilgan tajriba darslarida innovatsion metodlar qo'llanilgan sinflarda savodxonlik darajasi 18%ga yuqoriroq bo'lgani aniqlangan.

Multifilm asosida matn o'rgatish, QR-kodli savollar va dramatik rolli o'yinlar orqali o'qitilgan o'quvchilar ijodiy fikrlashda faol bo'lgan ^[6, 71]. Yana bir tajribada “Tovush va harf” mavzusi QR-topshiriqlar orqali interfaol tarzda o'tilganda, o'quvchilar mavzuni chuqurroq anglagan va o'zlashtirish ko'rsatkichi 92 foizni tashkil qilgan ^[7, 66]. Shu

bilan birga, dars jarayonida raqamli ta'lim platformalaridan foydalanish, virtual darsliklar va video materiallar o'quvchilarning qiziqishini kuchaytirib, ularning interaktiv faoliyatini rag'batlantirgan.

Yuqoridagi tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy va innovatsion metodlarning uyg'unlashtirilishi orqali o'quvchilar nafaqat bilimlarni yodlash, balki ularni mantiqiy tahlil qilish, yangi bilimlarni o'zlashtirish va ijodiy yechimlar topish borasida ham yuqori natijalarga erishmoqda.

Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasini tanlashda o'qituvchining yondashuvi va sinf sharoitlari muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy metodlar darsning strukturaviy jihatini, talaffuz va grammatikani mustahkamlashni ta'minlasa, innovatsion usullar o'quvchilarning faol ishtirok etishi, kreativ fikrlashi va texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyatini rivojlantiradi. Shunday ekan, zamonaviy ta'lim tizimida ushbu yondashuvlarning uyg'unlashtirilishi orqali o'quvchilarning savodxonligini yanada oshirish, ularning mustaqil fikrlashini rag'batlantirish va kelajakda muvaffaqiyatga erishishlarida asosiy omil sifatida namoyon etilishi kutilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, dars mazmuni va metodikasini o'qituvchining didaktik maqsadlari, o'quvchilarning individual salohiyati va sinf sharoitlariga moslashtirish zarur. Shu sababli, har bir o'qituvchi o'z dars jarayonida an'anaviy usullarni mustahkamlab, innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim darajasini, ijodiy salohiyatini va axborotni tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini yanada rivojlantirishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov M. Boshlang'ich ta'limda savod o'rgatish asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2015. – 96 b.
2. Tursunova G. Boshlang'ich sinfda dars samaradorligini oshirish yo'llari. – Samarqand: Ma'rifat, 2018. – 128 b.
3. Rasulova D. Interfaol metodlar va ularning darsdagi o'rni. – Buxoro: BuxDU, 2020. – 142 b.
4. Sattorov N. Axborot texnologiyalari asosida dars jarayonini tashkil etish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 100 b.
5. Xolmatova Z. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Farg'ona: Ilm Ziyo, 2019. – 128 b.
6. Mamatqulova S. O'qish va savodxonlik darslarida multimediyaviy vositalardan foydalanish. – Termiz: TDPI, 2022. – 80 b.
7. Ismoilov A. Boshlang'ich ta'limda raqamli vositalardan foydalanish tajribalari. – Toshkent: Iste'dod, 2021. – 72 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.